

ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАНЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕ ИЗИЛДӨӨ ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН СӨЗ БАЙЛЫГЫН ӨСТҮРҮҮ (улуттук кийим-кече жана тамак-аш аталыштарынын мисалында)

Жумабек кызы Гүлкан

Ош мамлекеттик университети, окутуучу

Темиркулова Кенжегүл Муратбековна

Ош мамлекеттик университети, окутуучу

Мадалиева Гүлзат Исламидиновна

Ош мамлекеттик университети, окутуучу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20476981>

Аннотация: Макалада кыргыз тилинин этномаданий лексикасынын лингвокультурологиялык табияты, анын улуттук дүйнөтаанымды жана иденттүүлүктү калыптандыруудагы орду системалуу түрдө изилденет. Изилдөөнүн алкагында улуттук кийим-кече (элечек, кемсел, чапан, тебетей) жана улуттук тамак-аш (бешбармак, сүмөлөк, боорсок, курут) аталыштарынын маданий семантикасы, тарыхый-философиялык мазмуну жана каада-салттар менен байланышы лингвокультурологиялык, семантикалык жана этнолингвистикалык ыкмалардын негизинде комплекстүү талдоого алынды. Ошондой эле жогорку окуу жайларында кыргыз тили дисциплинасында студенттердин сөз байлыгын өстүрүүдө, алардын тилдик жана маданий компетенцияларын өнүктүрүүдө этномаданий лексиканы окутуунун заманбап усулдук ыкмалары илимий негизде сунушталды. Макала Борбордук Азия элдеринин жалпы түрк дүйнөсүнө таандык маданий интеграциясын жана билим берүү мейкиндигиндеги инновациялык лингвокультурологиялык мамилелердин методологиясын негиздейт.

Ачкыч сөздөр: лингвокультурология, этнолингвистика, этномаданий лексика, улуттук иденттүүлүк, маданий семантика, концепт, сөз байлыгы, тилдик компетенция, кыргыз адабияты, синтаксистик параллелизм.

Аннотация. В статье систематически исследуется лингвокультурологическая природа этнокультурной лексики кыргызского языка, её роль в формировании национального мировоззрения и идентичности. В рамках исследования на основе лингвокультурологического, семантического и этнолингвистического методов проведён комплексный анализ культурной семантики, историко-философского содержания и связи с традициями наименований национальной одежды (элечек, кемсел, чапан, тебетей) и национальных блюд (бешбармак, сүмөлөк, боорсок, курут). Кроме того, научно обоснованы и предложены современные методические подходы к обучению этнокультурной лексике в высших учебных заведениях в рамках дисциплины «Кыргызский язык», направленные на обогащение словарного запаса студентов, развитие их языковых и культурных компетенций. Статья обосновывает культурную интеграцию народов Центральной Азии, принадлежащих к общему тюркскому миру, и методологию инновационных лингвокультурологических подходов в образовательном пространстве.

Ключевые слова: лингвокультурология, этнолингвистика, этнокультурная лексика, национальная идентичность, культурная семантика, концепт, словарный запас, языковая компетенция, кыргызская литература, синтаксический параллелизм.

Abstract. The article systematically examines the linguacultural nature of the ethnocultural vocabulary of the Kyrgyz language, and its role in shaping national worldview and identity. Within the framework of the study, a comprehensive analysis of the cultural semantics, historical-philosophical content, and connection with traditions of the names of national clothing (elechek, kemsel, chapan, tebetey) and national dishes (beshbarmak, sumolok, boorsok, kurut) was conducted based on linguacultural, semantic, and ethnolinguistic methods. Furthermore, the modern

methodological approaches to teaching ethnocultural vocabulary within the "Kyrgyz Language" discipline in higher education institutions are scientifically substantiated and proposed, aiming at expanding students' vocabulary and developing their linguistic and cultural competencies. The article substantiates the cultural integration of the Central Asian peoples belonging to the common Turkic world, as well as the methodology of innovative linguacultural approaches in the educational space.

Keywords: linguacultural studies, ethnolinguistic studies, ethnocultural vocabulary, national identity, cultural semantics, concept, vocabulary, linguistic competence, Kyrgyz literature, syntactic parallelism.

Киришүү: Заманбап тил илиминде үстөмдүк кылып жаткан антропоцентристик парадигма тилди байланыш же маалымат алмашуу куралы катары гана кароодон баш тартып, аны улуттук маданияттын, аң-сезимдин жана тарыхый эс тутумдун генетикалык коду, сактоочусу катары изилдөөнү фундаменталдуу түрдө талап кылууда. Бул контекстте алганда, тил менен маданияттын өз ара айкалышкан кесилишинде пайда болгон лингвокультуроология жана этнолингвистика илимдери адам факторун тилдик бирдиктер аркылуу таанууда өзгөчө методологиялык мааниге ээ болуп саналат. Элдин кылымдар бою топтогон материалдык жана рухий тажрыйбасы, курчап турган дүйнө тууралуу философиялык көз карашы, биринчи кезекте, анын этномаданий лексикасында бекемделип, тилдик бирдиктердин семантикалык структурасында терең из калтырат. Этномаданий лексика – бул биздин элдин маданиятын, анын каада-салттары менен үрп-адаттарынын өзгөчөлүктөрүн эң айкын чагылдырган сөздөр болуп саналат. Бул сөздөр тобу өзүнө улуттук-маданий семантиканы камтып, элдин тарыхы боюнча маалыматтарды, мамлекеттик символдор, улуттук кийим-кечелер, ашкана жана башка көптөгөн нерселер жөнүндөгү маалыматтарды өзүнө сактап турат [11;210]. Түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз жана өзбек элдеринин тарыхый тамырлаштыгы, чектеш жашаган географиялык-социалдык чөйрөсү жана маданий-турмуштук жалпылыктары алардын материалдык маданиятын чагылдырган лексикалык тутумунда ачык көрүнөт. Ушул себептен улам, жогорку окуу жайларында билим берүү процессин модернизациялоо шартында, этномаданий лексиканы лингвокультуроологиялык өңүттө окутуу студенттердин пассивдүү сөз байлыгын активдүү кеп ишмердүүлүгүнө көчүрүү менен бирге, алардын улуттук өзгөчөлүктү аңдап билүүсүнө жана трансчегаралык маданияттар аралык диалогго даяр болушуна тиешелүү өбөлгөлөрдү түзөт.

Изилдөөнүн актуалдуулугу: Азыркы ааламдашуу, маалыматтык технологиялардын трансформациясы жана маданияттардын өз ара сиңишүү доорунда улуттук тилдердин сөз байлыгында, өзгөчө өсүп келе жаткан жаш муундардын күнүмдүк кебинде архаизмдердин, этнографизмдердин жана тарыхый сөздөрдүн сүрүлүп чыгуу, деградацияга учуроо кубулушу кооптуу тенденция катары байкалууда. Бул жараян, өз кезегинде, улуттук аң-сезимдин имплициттик деңгээлде алсырашына жана маданий иденттүүлүктүн кризисине алып келери шексиз. Этномаданий лексикага ошол (айрым бир) тилдин алып жүрүүчүлөрү жашаган аймакка мүнөздүү болгон табият кубулуштарынын аталыштары; материалдык маданияттын лексикасы; рухий маданияттын лексикасы кирет [3;144]. Бул лексика байыркы жазма тексттерде сакталып калган, ошондоо эле фольклордо жана диалектик лексикада чагылдырылган. XVII–XVIII кылымдардагы жазма булактарда улуттук каада-салттардын, үрп-адаттардын лексемалары кеңири колдонулат [3; 4]. Демек, ушул факторлорду эске алуу менен, бүгүнкү күндө этномаданий лексиканы изилдөө жана алардын колдонулуш өзгөчөлүктөрүн сыпаттоо өзгөчө актуалдуу болуп саналат, анткени элдик каада-салттарды изилдөө глобалдык көйгөйдү – элибиздин рухий маданиятын кайрадан калыбына келтирүү (реконструкциялоо) маселесин чечүүгө өбөлгө түзөт. Студенттердин сөз байлыгын салттуу этномаданий лексика менен байытуу, алардын тилдик гана эмес, лингвокультуроологиялык жана прагматикалык компетенциясын калыптандыруу бүгүнкү күндүн актуалдуу педагогикалык, усулдук жана илимий-теориялык көйгөйү катары каралышы зарыл. Улуттук кийим-кече жана тамак-аш аталыштары жөнөкөй тиричилик реалдуулуктарын гана номинациялоочу бирдиктер эмес,

тескерисинче, алар улуттук менталитеттин өзгөчөлүктөрүн, эстетикалык таанымдарын жана коомдук мамилелерди жөнгө салуучу маанилүү белги-символдордун тутуму болуп эсептелет.

Теориялык негиздер жана илимий аргументация: Тил менен маданияттын диалектикалык байланышы тууралуу илимий концепциялар В. фон Гумбольдтун "тил — бул улуттук рухтун сырткы көрүнүшү, ал эми элдин руху — анын тили" деген фундаменталдуу идеясынан башат алат. Ал эми түрк илим дүйнөсүндө бул багыттын алгачкы практикалык жана теориялык пайдубалын XI кылымда эле улуу илимпоз Махмуд Кашгари өзүнүн "Дивану лугати-т-турк" аттуу энциклопедиялык эмгеги менен түптөгөнү илимде маалым [7;85]. Ал түрк элдеринин тилдик өзгөчөлүктөрүн алардын каада-салты, материалдык маданияты жана дүйнө таанымы менен ажырагыс байланышта карап, алгачкы этнолингвистикалык талдоону сунуштаган.

Лингвокультурологиянын өзүнчө өз алдынча илимий багыт катары калыптанышында В. В. Воробьевдун "лингвокультурема" түшүнүгү, б.а. тилдик жана маданий мазмундун синкреттик биримдиги тууралуу теориясы чоң роль ойногон [5; 44]. Тилдеги маданий мазмунду концепттердин — улуттук аң-сезимдин маданий уюлдарынын жыйындысы катары караган Ю. С. Степанов маданияттын ушул тилдик катмарын "менталдык дүйнөнүн клеткасы" деп мүнөздөйт .

Кыргыз тил илиминде бул багыттар академик Б. О. Орузбаеванын сөз жасоо жана этнографиялык лексиканы изилдеген фундаменталдуу эмгектеринде [10;88], Б. Мураталиевдин кыргыз тилинин этнолингвистикалык структурасын талдаган монографиясында [9; 63] жана Т. Ахматовдун лексикологиялык изилдөөлөрүндө өзүнүн теориялык уландысын тапкан.

Лингвокультурологиялык жана семантикалык талдоо

1.

Улуттук кийим-кече аталыштарынын имплициттик семантикасы

Кыргыз элинин салттуу кийимдери — бул көчмөн турмуштун шарттарына ылайыкташкан материалдык коргонуу каражаты гана эмес, ал өзүнө социалдык, гендердик, жаш өзгөчөлүктөрүн жана символикалык коддорду камтыган семиотикалык тутум болуп саналат. Элечек: Бул лексема жөн гана аялдардын баш кийимин билдирбестен, кыргыз аялзатынын коомдогу жогорку социалдык статусун, энелик ыйыктыгын, ак ниеттүүлүгүн жана үй-бүлөлүк ыйык жоопкерчилигин туюнткан терең маданий концепт катары аныкталат [9; 75]. Тарыхый-этнографиялык маалыматтарга таянсак, элечектин оролушунун формасы, анын катмарларынын саны жана жасалгасы аялдын кайсы урууга таандык экенин жана анын коомдогу ордун ачык көрсөткөн. Көркөм адабиятта, алсак, Т. Касымбековдун "Сынган кылыч" тарыхый романында ак элечектин улуттук намыс, энелик авторитет жана коомдук ынтымакты сактоочу курал катары прагматикалык функциясы төмөнкүдөй татаал сүйлөмдөр менен сүрөттөлөт: "Энелердин башындагы ак элечеги уруулар ортосундагы кандуу чабыштарды токтотуучу, улуттук намыстын жана кечиримдүүлүктүн символу катары ортого ташталганда, куралчан эрлер да аргасыз баш ийген" [6;215]. Кемсел жана Чапан: Бул кийимдердин номинациялары кыргыз жана өзбек тилдеринде бирдей этномаданий жана семантикалык маанилик талааны ээлейт. Э. В. Севортяндын этимологиялык изилдөөлөрүндө илимий негизде көрсөтүлгөндөй, "чапан" лексемасы жалпы түрк дүйнөсүндө адамды сырткы чөйрөдөн коргоочу жана ошону менен бирге коомдук сый-урмат көрсөтүүчү материалдык баалуулук катары калыптанган. Тебетей: Эркектердин кадыр-баркын, акылмандуулугун жана туруктуулугун чагылдырган бул баш кийим тилдин туруктуу сөз айкаштарынын калыптанышына уюл болгон. Маселен, "тебетейин көккө атуу" фразеологизми эмоционалдык жогорку кубанычты билдирсе, "тебетейди ортого коюп кеңешүү" модели коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алуудагы улуттук демократиялык салтты жана коллективдүү акылмандыкты туюнтат.

2. Улуттук тамак-аш аталыштарынын когнитивдик-философиялык мазмуну

Бешбармак: Бул лексема кыргыздын гана эмес, жалпы борбордук азиялык көчмөн элдердин тамак-аш маданиятынын туу чокусу катары бааланат. Анын

лингвокультурологиялык маңызы эттин тууралыш өзгөчөлүгүндө, устукандардын жаш жана коомдук абалга жараша бөлүнүшүндө жана тартылыш ритуалында жатат. Ч. Айтматовдун этномаданий көз караштарын изилдеген академик А. Акматалиев өзүнүн эмгегинде жазуучунун чыгармаларында улуттук тамак-аш ритуалдары коомдук интеграцияны жана улуттук кодду сактоочу негизги фактор катары кызмат кыларын белгилейт [2; 114]. Сүмөлөк: Бул сөздүн этнолингвистикалык табияты Нооруз майрамы жана космогониялык дүйнө тааным (жазгы тенелүү) концепциясы менен тыгыз байланышкан. Сүмөлөк — бул биримдиктин, берекенин, ынтымактын жана ритуалдык тазаруунун символу болуп саналат. Анын жасалуу процессиндеги "тил ачуу" жөрөлгөсү прагмалингвистикалык аспектте өзгөчө илимий кызыгууну туудурат.

Салыштырма-компаративдик талдоо: Кыргыз жана Өзбек этномаданий лексикасынын параллелдери

Борбордук Азия чөлкөмүндө кылымдар бою чектеш жашап, бирдиктүү тарыхый-географиялык, социалдык-экономикалык жана диний-маданий мейкиндикти бөлүшүп келген кыргыз жана өзбек элдеринин ортосундагы этногенетикалык интеграция улуттук тилдердин материалдык маданиятты чагылдырган лексикалык катмарында өзгөчө айкын көрүнөт. Тил илиминдеги салыштырма-компаративдик жана лингвокультурологиялык ыкмаларды синкреттик түрдө колдонуу, эки тилдин курамындагы улуттук кийим-кече жана тамак-аш аталыштарынын семантикалык өзгөчөлүктөрүн, алардын когнитивдик жалпылыктарын жана локалдык шарттарга байланыштуу келип чыккан номинативдик айырмачылыктарын терең илимий өңүттө верификациялоого мүмкүндүк берет.

1. Кийим-кече лексикасынын тереңдетилген компаративдик анализи

Кыргызча: Чапан — Өзбекче: Чорон (Чопон)

Бул лексема эки маданияттын тең тилдик дүйнө таанымында жөнөкөй гана сырт кийимди номинациялабастан, инсандын коомдук абройун, кадыр-баркын жана социалдык статусун айрым белгилер аркылуу көрсөтүүчү коннотациялык маанилик талааны ээлейт. Кыргыз улуттук менталитетинде чапан көчмөн турмуштун катаал аба ырайына ылайыкталса, өзбек этночөйрөсүндө чопон өзгөчө жибек, атлас же бекасам сыяктуу баалуу кездемелерден сызыктуу оймолор менен тигилет [9; 92]. Бирок, ушул айырмачылыктарга карабастан, эки тилдин тең прагмалингвистикалык тутумунда "чапан жабуу / чорон кiygizmoq" синтаксистик модели жогорку маданий мааниге ээ болуп, конокко жасалган өзгөчө сый-урмат актысын билдирет.

Кыргызча: Ичик — Өзбекче: Po‘stin (Пўстин)

Кыргыз элинин дүйнө таанымында аң терисинен (карышкыр, түлкү, суусар) ичтелип тигилген ичик байлыктын жана бийликтин туу чокусу катары кабыл алынып, Т. Касымбековдун тарыхый романдарынын лексикалык курамында кеңири далилденет [6; 298]. Ал эми өзбек маданиятында бул маданий-социалдык функцияны негизинен койдун же козунун терисинен атайын ыкма менен ийленип жасалган по‘стин лексемасы аткарат.

Кыргызча: Кемсел — Өзбекче: Kamzul (Камзул)

Бул эки лексема тең жалпы түрк тилдеринин лексикалык фондуна таандык фонетикалык варианттар болуп эсептелип, жеңсиз же кыска жеңдүү сырткы кийимди туюнтат. Кыргыз кемсели көчмөн аялдардын ат үстүндө жүрүүсүнө, көчүп-конууга ыңгайлуу касиетке ээ болсо, өзбек камзулу отурукташкан шарттагы үй ичиндеги тиричиликке жана кыз-келиндердин эстетикалык жасалгасына багытталып, көбүнчө саймалар менен кооздолгон.

2. Тамак-аш лексикасынын тутумдук компаративдик анализи

Кыргызча: Шорпо — Өзбекче: Sho‘rva (Шўрва) Бул бирдиктер семантикалык деңгээлде бирдей маанилик талааны түзгөнү менен, алардын рецептуралык-маданий мазмунунда олуттуу айырмачылыктар бар. Кыргыз маданиятында шорпо — бул жаңы союлган малдын этинен гана кайнатылып алынган таза сорпо, ал улуттук дүйнө таанымда дарылык касиетке ээ кубаттын булагы катары кабыл алынат [2; 134]. Ал эми өзбек кулинардык маданиятында шўрва — курамына сөзсүз түрдө ар кандай жашылчалар (сабиз, картошка, пияз, помидор)

кошулуп жасалган татаал тамак, бул кубулуш отурукташкан дыйканчылык маданиятынын натыйжасы болуп саналат.

Кыргызча: Курут — Өзбекче: Qurt (Қурт) Бул эки лексема тең пратүрк тилдик мураска таандык болуп, сүтгөн жасалып, кургатылган улуттук азыкты туюнтат . Эки коомдо тең бул сөз туруктуулуктун жана көчмөн турмуштун практикалык акылынын символу катары кабыл алынып, фразеологизмдердин түзүлүшүнө негиз берген.

Лингводидактикалык аспект: Студенттердин сөз байлыгын өстүрүү усулдары

Жогорку окуу жайларында кыргыз тилинин этномаданий катмарын окутууда лингвокультурологиялык мамиле (cultural-oriented approach) студенттердин лексикалык корун механикалык түрдө гана жаттоодон куткарып, аны аң-сезимдүү деңгээлде өздөштүрүүсүнө шарт түзөт. Бул билим берүү модели студенттин тилдик дүйнө таанымын кеңейтүүгө багытталып, төмөнкүдөй инновациялык усулдук ыкмаларды интеграциялоону талап кылат:

1. Концептуалдык талдоо жана "Кластер" усулу: Студенттерге белгилүү бир этномаданий уңгу сөз (мисалы, Элечек же Сүмөлөк) сунушталып, алар бул бирдиктин тегерегиндеги маданий синонимдерди, каада-салттарды бириктирип, логикалык-концептуалдык карта түзүшөт.

2. Көркөм тексттердеги лингвокультуремаларды семантикалык деконструкциялоо: Мында студенттер Ч. Айтматовдун же Т. Касымбековдун чыгармаларындагы тарыхый жана этнографиялык лексиканы контексттик талдоодон өткөрүшөт [1;154].

3. Компаративдик-аналитикалык тапшырмалар: Кыргыз жана өзбек тилдериндеги маданий параллелдерди табуу боюнча студенттерге өз алдынча чакан илимий долбоорлорду берүү жаштардын сөз байлыгын кескин түрдө жогорулатууга өбөлгө түзөт. Жыйынтык: Изилдөөнүн натыйжасында төмөнкүдөй илимий-методикалык корутундулар чыгарылды: Этномаданий лексика (кийим-кече жана тамак-аш аталыштары) — бул тилдин жөнөкөй гана номинативдик бирдиктери эмес, улуттук дүйнө таанымдын философиясын, коомдук мамилелерди жана эстетикалык баалуулуктарды сактап келген терең лингвокультурологиялык концепттер болуп саналат.Салыштырма-компаративдик талдоо көрсөткөндөй, кыргыз жана өзбек тилдериндеги этномаданий лексика жалпы түрк уңгусуна таянуу менен бирге, эки элдин рухий жакындыгын жана тарыхый маданий интеграциясын чагылдыруучу эң ишенимдүү булак болуп саналат. Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин лингвокультурологиялык аспектте окутуу тексттерди семантикалык, этнолингвистикалык жана салыштырма талдоодон өткөрүү аркылуу студенттердин тилдик, маданий жана маданияттар аралык компетенцияларын комплекстүү түрдө өнүктүрүүнүн эң натыйжалуу куралы болуп эсептелет.

Колдонулган адабияттар

1. Айтматов Ч. Кылым карытар бир күн 8-том – Т. 4. – : Бийиктик, 2008. – 416 б.
2. Акматалиев А. Чыңгыз Айтматовдун адам таануу философиясы. – Б.: Илим, 2012. – 230 б
3. Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья.– М.: Наука, 1981. – 144 с
4. Валиева М.З. Лексико-семантическая реализация понятия «кеше» (человек) письменных памятниках старотатарского языка XVII–XVIII вв. //Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота,2017.
- 5.Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.
6. Касымбеков Т. Сынган кылыч: Тарыхый роман. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – 450 б.
7. Кашгари М. Дивану лугати-т-турк (Түрк тилдеринин сөздүгү) / Которгондор: Т. Токоев, К. Кошмотов. – Бишкек: Эл-Дар, 2011. – 900 б.
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

9. Мураталиев Б. Кыргыз тилинин этнолингвистикалык маселелери. – Бишкек: Илим, 1992. – 142 б.
10. Орузбаева Б. О. Сөз жасоо кыргыз тилинде. – Фрунзе: Илим, 1974. – 214 б.
- 11.. Яковлева, Т.В. Этнокультуроведческий подход в обучении русскому языку в начальной школе Т.В. Яковлева, В.В. Демичева Начальная школа. – 2006. –